

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY TARBIYANI
RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA XUSUSIYATLARI**

Qilicheva Qunduz Musulmon qizi

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani

69-umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Bugungi kunda iqtisodiy bilimlarni yosh avlodga berish muhim o'rin tutadi. Maqolada iqtisodiy tarbiyani boshlang'ich sinf o'quvchilariga berishning ahamiyati va samarali xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Iqtisodiy tarbiya, barkamol shaxs, ta'lim, oila byudjeti, qadriyatlar, o'qituvchi va o'quvchi munosabati, muvaffaqiyat.*

Iqtisodiy inson – tanlov erkinligiga ega va o'z maqsadi, qiziqishlari va ehtiyojlariga asoslanib, imkoniyatga qarab optimal va ratsional qaror chiqara oladigan bozor iqtisodiyotining ijodiy subekti. Bu ta'rifdan biz iqtisodiy insonni faoliyatning har qanday turida o'z iqtisodiy xulq atvori bilan faoliyat yurituvchi shaxsni angladik. Mazkur iqtisodiy inson o'z iqtisodiy ongi va xulq atvori bilan jamiyatga xizmat qiladi, faoliyat yuritadi va munosabatga kirishadi. Iqtisodiy ong va xulq-atvor insonni ma'lum bir iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanishga sababchi bo'ladi, bu faoliyat kishilarni iqtisodiy bilim olishga, va nihoyat iqtisodiy madaniyat asosida ish faoliyatini olishga undaydi. Jamiyat iqtisodiy rivojlanganda faqat iqtisod emas balki, siyosat, san'at, adabiyot, fan, ma'rifat, madaniyat, ta'lim uyg'unlikda rivojlanadi. Inson o'z kamoloti davomida turli yo'nalishlarda

tarbiyalanadi. Ular ma'naviy ma'rifiy, ekalogik, vatanparvarlik, estetik, mehnatsevarlik, huquqiy, jismoniy va iqtisodiy tarbiya kabi yo'nalishlarda joriy etilgan. Ular ichidan iqtisodiy tarbiya boshlang'ich sinf o'qituvchilar jamiyat va davlat, qolaversa oiladagi jarayonlarga ongli munosabatini shakllantirish bilan birgalikda, tejamkorlikni, isrofgarchilikka nafratni, iqtisodiy hisob-kitob va shu kabi iqtisodiy jihatlarni qamrab oluvchi insoniy fazilatlarni yuksaltirishga xizmat qiluvchi tarbiyaviy asosdir. Iqtisodiy tarbiya insonning ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan yuksaklikka erishishiga yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tejamkorlik ruhida tarbiyalashda iqtisodiy tarbiyaning ahamiyati beqiyos. Insonning kundalik turmush tarzi mehnat yoki boshqa bir faoliyat turi bilan bog'liq bo'ladi. Iqtisodiy tarbiya o'quvchilarning tevarak atrofdagi muhitni, ularni asrab-avaylash va bilim olishning mustahkam vositasi hisoblanadi. Inson shaxs sifatida shakllanadimi? Endi u oilaga va jamiyatga xoh iqtisodiy, xoh ma'naviy jihatdan bo'lsin foydasi tegishini o'ylab sa'y harakatlarni qilishi lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga oilaviy ehtiyojlarni, oila ravnaqini o'ylash va shu kabilarni o'rgatish kerak. O'sib kelayotgan yosh avlodga iqtisodiy tarbiyani oiladan boshlab o'rgatish talab qilinadi. Bu orqali oilaga va qolaversa, insonni o'ziga tegishli bo'lgan imkoniyat hamda ne'matlarning qadr-qimmatiga yetishga erishiladi. Iqtisodiy tarbiya to'g'risida hadisda shunday deyilgan: „Mol – mulkni behuda isrof qilish – aqlsizlik, boylikni o'ylamasdan sarflash – tanazzul alomatidir” deyilgan. Iqtisodiy tarbiyaning dastlabki bosqichi uzoq tarixga ega. Bu tarbiya yillar o'tib takomillashib, rivojlanib kelmoqda. Iqtisodiy tarbiyaga tegishli ma'lumotlarni ilohiy kitobimiz Qur'oni Karimda va muqaddas kitob Hadisi sharif hamda Avesto bitiklaridan ham topish mumkin. Iqtisodiy tarbiya sharq mutafakkirlarining asarlarida ham bayon etilgan. Jumladan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy asarlarida iqtisodiy tarbiya va uni rivojlantirish to'g'risida ko'plab

fikrlar mavjud. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sharq mutafakkurlarimizning asarlaridan o'qib berish orqali ularning ongiga iqtisodiy tarbiyani singdirishimiz va rivojlantirishimiz mumkin. Bu asarlar o'sib kelayotgan yosh avlodning barkamol shaxs bo'lib yetishishida muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa hayotda uchraydigan iqtisodiy muammolar yechimlarini hal etishda muhim vosita hisoblanadi. Bu borada Farobiyning «Inson o'z mablag'ini sarflashni bilishi kerak. Pul sarflashda qizg'anchilik qilish, xasislikka olib keladi. Pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka yetaklaydi», degan fikri o'rinlidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya berish yo'llaridan yan biri – bu tarixiy voqealar asosida ularning iqtisodiy tarbiyaga oid tafakkurini boy etishdan iboratdir. Bu tarbiyani o'quvchi yoshlarga o'rgatish juda ham kerak chunki iqtisodiy tarbiya mehnat va axloqiy tarbiyalarning muhim asosi hisoblanadi. O'quvchilarga iqtisodiy tarbiyani tushuntirishda o'zlari ishlatayotgan o'quv qurollaridan, foydalanayotgan darsliklarini misol keltirib, ularni isrof qilmasdan, tejamkorlik bilan ishlatishni o'rgatish samarali bo'ladi. Iqtisodiy tarbiyani o'quvchi yoshlarga o'rgatishning yana bir yo'li o'g'itlar va hikmatlardan foydalanib, ularni tahlil qilib borishdir. Iqtisodiy tafakkurni yuksaltirishda, dars mashg'ulotlarida o'g'itlar va hikmatli so'zlardan mosini tanlab, ulardan foydalanish, boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Iqtisodiy tafakkurning tarkibiy qismlari. N.I. Xasanxonova, katta o'qituvchi, TMI. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul`-avgust, 2015 yil 1 www.iqtisodiyot.uz
2. Oilada iqtisodiy ta'lim-tarbiyani shakllantirish yo'llari. Sarsenbaeva R.M., Toshkent moliya instituti «Kasbiy ta'lim» kafedrasining katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Tursunova Saida Isakovna, makola «Chelovek i vospitanie – vopros obshestva». <https://zenodo.org/record/6569077#.Yorxx6hBwdU>.